

*Солтанова Н.Б.**НАНА Институт Истории и Этнологии им. А.А. Бакиханова,
ведущий научный сотрудник Отдела "История Азербайджана VII-XIV вв".
Доктор философии по истории, доцент***SCIENTISTS WHO ENRICHED THE CULTURE OF MEDIEVAL AZERBAIJAN (X-XIV CENTURIES)***Soltanova N.**ANAS Institute of History and Ethnology
Department "History of the Middle Ages Azerbaijan (VII-XIV centuries)"
Doctor of Philosophy in History,
leading researcher, associate professor***Аннотация**

В статье исследуется научная деятельность ряда ученых, обогативших культуру Азербайджана X-XIV вв. Это были: врачи, философы, теологи, астрономы, математики и другие деятели науки и культуры. X-XIV века можно назвать плодотворным и активным периодом в истории развития культуры Азербайджана. Среди которых можно назвать Низами Гянджеви (1141–1209), Закария Ар-Рази (865-925), Абу Ейюб Яхйя ибн Малик ал-Азди Мараги (VII-VIII вв.), Абдурахман ибн Джафар Бардаи (VIII-IX), Абулгасан Бахманйар ал-Азербайджани (ум.1066), Фелеки Ширвани (1108 - 1146), Хагани Ширвани (1120—1199), Насиреддин Туси (1201-1274) и др. Ученые Азербайджана в списке ученых Восточного Ренессанса. Мы должны беречь наше богатое наследие.

Abstract

The article examines the scientific activities of a number of scientists who enriched the culture of medieval Azerbaijan (X-XIV). These were doctors, philosophers, theologians, astronomers, mathematicians and other scientific and cultural figures. The X-XIV centuries can be called a fruitful and active period in the history of the development of Azerbaijani culture. Among which we can name Nizami Ganjavi (1141–1209), Zakaria Ar-Razi (865-925), Abu Eyyub Yahya ibn Malik al-Azdi Maraghi (VII-VIII centuries), Feleki Shirvani (1108-1146), Khagani Shirvani (1120-1199), Nasireddin Tusi (1201-1274) Abdurrahman ibn Jafar Bardai (VIII-IX), Abulhasan Bahmanyar al-Azerbaijani (d.1066) and others. Scholars from the list of scholars of the Eastern Renaissance. We must talk about our rich heritage.

Ключевые слова: Азербайджан, деятели науки и культуры, Восточный Ренессанс, средневековый период.

Keywords: Azerbaijan, scientists and cultural figures, Eastern Renaissance, medieval period.

Корни науки уходят в глубокую древность. На Земле существовало достаточно цивилизаций, о которых мы не имеем никаких информации. К радости, некоторые оставили определенный след. Предки Человечества каким-то образом пользуясь этими данными и развивая свое мышление шли вперед. Человек пользовался природой, ее продуктами. В результате своих наблюдений и жизненного опыта он применял знания, полученные от окружающего мира. Среди людей выделялись более активные в мышлении. Так, постепенно открылся мир науки. Наука это исследование природы, всего окружающего мира и самого человека. Люди помогали друг другу, шло определенное обучение молодого поколения.

Ренессанс Востока подарил миру целую плеяду замечательных выдающихся ученых в сфере светских наук. Видеть историю в истинной форме является актуальной проблемой. Необходимо отметить положительные и признать отрицательные моменты в этой истории. Средневековый период в истории развития Человечества можно назвать триумфальным периодом развития культуры, науки и

искусства на Востоке, дальше на Западе. В Исламе религия и наука имеют изначально один источник - Всевышний Аллах, который дает миру знания о всех областях жизни, наставляя на путь истинный в изучении окружающего мира [3,с.61]. В Священной Книге Коран большая информация, которую мы пока понять не можем. Это Божественное послание содержит в себе подтверждающие все те научные знания, которые человечество сумело получить за всю историю своего существования и они явились ее частью. Определенные научные открытия, сегодня награжденные Нобелевской премией, отражены в Святой Книге. Средневековый расцвет светской науки пришелся на период Восточного Ренессанса (VIII-XIV вв.).

VII-XIV вв. в истории Азербайджана можно назвать одним из активных периодов развития науки. К науке относятся все предметы. Предмет философии содержит себе элементы многих других наук. Плодотворно богатая природа территории Азербайджана позволила, используя его продукт, дать толчок развитию медицины. В тот период ма-

тематические формулы еще молчали. В философских выражениях содержались основы астрономии, математики, физики и т.д. Стихотворные произведения мудрецов того времени содержали в себе богатый материал относительно многих предметов. Можно назвать труды великого Низами Гянджеви [1, с.25]. Низами Гянджеви (1141–1209), стоящий в ряду мировых корифеев, широко прославился пятью выдающимися произведениями, объединенными общим названием “Хамсэ” (“Пятерица”). Энциклопедичность знаний поэта поражает современников. В произведениях Низами можно найти сведения, буквально, о всех отраслях знаний Человечества. Все это пишется на профессиональном уровне. Читая произведения этого гения, сразу можно сказать, что он в курсе этой науки, он знаком с трудами ученых предшественников (греков, римлян). Идеи, которые отразились в его трудах, опередили науку на столетия. Центральная фигура научной, философской мысли Азербайджана XII века - Низами Гянджеви (Шейх Ильяс ибн Йусуф ибн Заки Муайяд Низами). В “Искендернаме” Низами проблемы мироздания обсуждает в кругу античных мудрецов: Аристотеля, Фалеса, Платона, Сократа и других. Используя своеобразный художественный приём, он собрал на “научный симпозиум” по вопросу о происхождении Вселенной мыслителей самых разных времен, мыслителей, идеи которых просматриваются во всех произведениях поэта. Академик Н.И.Конрад об этом пишет: “Огромная ёмкость ума, удивительная многоцветность мысли, поразительное богатство духа! И перед нами во всем сияющем блеске Ренессанс” [5, с.23; 14,с.21].

Абу Бакр Мухаммад ибн Закария Ар-Рази (865-925) из города Рей, один из самых выдающихся врачей IX - Хвв., ученый – энциклопедист, философ, теолог был также выдающимся химиком. Ар-Рази первооткрыватель нейрохирургии, офтальмологии и других областей медицины. Будучи врачом, он продолжал исследования в области химии. Он усовершенствовал процесс дистилляции и сублимации [2,с.120]. Он также предложил ртутный состав для лечения различных болезней. Ар – Рази внес фундаментальный вклад в области медицины, алхимии, музыки, философии. Он написал 184 книг и статей в разных научных сферах, также был в курсе персидской, греческой и индийской медицины. Свое внимание ар-Рази сфокусировал на медицине. Он сторонник экспериментальной медицины, отец педиатрии. Ар-Рази был главным врачом Рейской и Багдадской больниц.

Исмаил ибн Йасар, его брат Муса Шахават и Абу-л Аббас - поэты, которые жили в VII-VIII вв. Среди ученых можно отметить Абу Ейюб Яхья ибн Малик ал-Азди Мараги (VII-VIII вв.), Абдуррахман ибн Джафар Бардаи (VIII- IX), Хафис Абул-Гусейн Ахмад ибн Али ибн Асад Бардаи (VIII - IX), Абул-Гасым Бакир ибн Амр Ширвани(ум.929), Ибрагим ибн Зейд Тифлиси (VIII- IX), Гасан Абхари (ум.906), Абубакр Ахмед Бардиджи (ум. 914 г.), Абусаид Ахмед Бардаи (ум. 929 г.), Хафис Абу Бекр Абулазиз ибн Гасан Бардаи (ум.935), Баба Кухи

Бакуви (931-1051), Абулгасан Бахманйар ал-Азербайджани (ум.1066), Ейналгузат Миянаджи (1099-1131), Катран Тебризи (1010-1080), Йахья бин Али Хатиб Тебризи (р.1030) [13, с. 411-414].

В IX в. в Барде жил Мекки ибн Ахмед ал-Бардаи — ученый и писатель, много путешествовавший по Ближнему и Среднему Востоку. Образование он получил в Багдаде.

Последние годы своей жизни в Азербайджане жил знаменитый ученый – медик и философ Абу Али Ибн Сина (Авиценна), создавший здесь знаменитые труды “Канон”, “Китаб аш Шифа” (“Книги исцеления”) и другие. Одним из достойных учеников Авиценны был Бахманйар (Абу-л-Хасан Бахманйар ибн ал-Марзбан ал-Азербайджани) – азербайджанский философ XI века. Имя Бахманйара известно научному миру также, как имя составителя и комментатора сочинения Ибн Сины «ат – Ташкилат», написанного им со слов в период общения со своим учителем. Бахманйар, оставаясь верным философским традициям Аристотеля и Авиценны, своими трудами обогатил историю философии Азербайджана и стран Ближнего и Среднего Востока. Бахманйар ал-Азербайджани (ум.1066) в беседах со своим любимым учителем старался понять истину всех явлений в этом мире. Их интересные споры давали хороший результат. В коронном трех томном трактате Бахманйара «Ат-Тахсил» обнаружены идеи современной физики, астрономии. Высокого уровня развития в средние века, как на всем Востоке, так и в Азербайджане достигают точные и естественные науки, различные области естествознания, математики, затрагиваются проблемы физики, астрономии, медицины, географии. Дошедшие до нас труды Бахманйара написаны на арабском языке. Среди них “Познание”, “Украшение”, “Радость и счастье”, “Книга музыки”, “Метафизика”, “Иерархия существ” и другие. Эти произведения, труды хранятся в библиотеках и рукописных фондах Стамбула, Ватикана, Тегерана, Бейрута, Каира, Лейдена, Лондона и т.д. Позже они стали переводиться как на восточные (фарсидский), так и на европейские языки. В 1851 г “Метафизика” и “Иерархия существ” были изданы в Лейпциге на немецком и арабском языках. Бахманйар аль-Азербайджани в своем трех томном трактате «ат-Тахсил» выдвигает очень интересные вопросы науки, на которые там же отвечает. В XX веке А.Эйнштейн, открывая теорию относительности, на арену обсуждений выдвигает проблему искривления пространства. В современной науке определили материю космоса (темная материя). Десять веков назад, Бахманйар в 3-х томном трактате ясно отметил эти факты, явления и характер космоса [12, с.67].

Живший в XI веке азербайджанский ученый Иса ар-Раги Тифлиси работал над трудами Ибн Сины, написал комментарии к “ал-Канун фитибб”.

Список ученых очень богат. Правители в своем окружении имели ученых, мудрецов, поэтов, астрологов. Развитие торговли, промышленности, международных контактов требовало знатоков

счета, географии, истории, ораторов и поэтов. Атабеки и Ширваншахи покровительствовали науке и культуре. В их дворцах собирались ученые, которым создавались все условия для работы. Активно развивалась философия, литература, право, математика, астрономия, медицина, химия. Эту культуру создавали мудрецы нашей земли.

Арабский географ Йакут аль-Хамави (1178/79-1229), посетивший Азербайджан, перечисляет имена знаменитых ученых, уроженцев города Барда. Сафиаддин Абдулмоин ибн Юсиф ибн Фарих аль-Урмави (1217-1294), Абдулазиз ибн аль-Хасан аль-Бардаи (ум.936) из числа тех ученых. Йакут аль-Хамави перечисляет также имена ученых, вышедших из других городов и областей Азербайджана, таких как Ширван, Дербент, Салмас, Марага, и получивших образование в крупных медресе Востока. Ученые из города Тебриз: Абу Закарийя Яхья Ибн Али и Абу Мансур ибн Ахме. Ученый из города Хой – Абу Миаз Абдаи был врачом и литературоведом. Шемахинец Абубекр Мухаммед Ширвани – специалист по фикху. В тот период фикх был очень популярен. В средневековых источниках приводятся имена азербайджанских факихов (правоведов): Абулькасим Занджани (990-1078), Абу Хафса Занджани (ум.1066), Абульфаз Мухаммед Урмави (1066-1152), Абдулмалик Бейлагани (ум.1103), Абдулазиз Ушшнухи (ум.1111), Абдуррахим ибн Рустам Занджани (ум.1168). Н. Будейл асир Хойи (ум.1113), Барзанди (ум. 1082), Ганимет Урмави Мушили (ум.1142), Исмаил Гянджеви (1105-1192), Фарадж Хойи (ум.1127).

Среди путешественников-географов из Азербайджана, живших в X в., можно назвать Абубекра Бардаи, Мухаммеда Марагаи, Омара Ардабили, Осман Дербенди (ум.1108).

В X—XI вв. жил путешественник и крупный поэт-философ Шейх Мухаммед-Али Абу Абдуллах ибн Убейдуллах ибн-Ахмед Ширвани Баба-Кухи. Баба-Кухи родился в 933 г., умер в 1051 г. и был старшим братом Пир-Хусейна Ширвани, визиря ширваншаха Манучехра. Прожил он долгие годы. Сочинение Баба-Кухи “Диван” изучали и русские востоковеды В.А.Жуковский (1858—1918) и Е.Э.Бертельс (1890—1957). Жуковский получил также фотокопию “Дивана” Баба-Кухи из Британского музея [4, с. 100].

В IX веке жил Абуль Аббас Тебризи, который был известен как астроном и математик.

XI в. и начало XII в. — время деятельности Хатиба Тебризи (1030–1108). Он был известен на всем Ближнем и Среднем Востоке как крупнейший ученый и мыслитель, создавший многочисленные произведения по логике, философии, стилистике и искусству стихосложения. Исключительный талант он проявил в области теории словесности, создал целый ряд работ по вопросам метрики и рифмы, а также по лингвистике. Его известный труд „Шэрхи-Хамасэ“ был переведен на европейские языки и неоднократно издавался на различных языках [6, с.34]. Труды Хатиба Тебризи (1030-1109) оказали влияние на развитие филологических, философских и ряда

других наук. Он в Багдаде преподавал в медресе “Низамие” [7, с.49].

Необходимо отметить имена таких ученых, как Шихабеддин Абухафс Омар Сухраварди (1145-1234), Шихабеддин Абулфатух Йахья ибн Хабаш Сухраварди (р.1154). У Шихабеддина Йахья Сухраварди было много последователей. Среди них, в первую очередь, следует назвать Шахразури (ум. 1250), Ибн Каммуна Исраили (ум. 1277), Гутбеддина Ширази (1236- 1311), Вадуда Табризи (ум. 1524), Садреддина Ширази (ум. 1640).

В период Государства Ширваншахов (IX в. – XVI в.) шло развитие культуры Азербайджана. Имеются некоторые основания утверждать о наличии в Шемахе обсерватории, научного центра. Великий государственный деятель Ширваншах Фарибурз I ибн Саллар был основателем и покровителем Ширванской Академии, в которой работали известные учёные Востока. Ширванской Академией заведовал и управлял известный учёный Ширвани – Кафиеддин Омар ибн Осман. В Академическом центре велись дискуссии о представлении мира, о природоведении, о роли астрономии среди других наук. Во времена шаха Ферибурза I (1063-1096) в стране были построены дороги, мосты, проведены каналы, мощные и стойкие здания, появилась профессиональная кадровая база, обеспечивающая население высоким и качественным образованием, лечением, дающая возможность учёным развиваться и приносить пользу стране – всё служило интеллектуальному развитию общества. В Медицинской академии Ширвана, возглавляемой Кафиеддином Ширвани, работали учёные и врачи, внёсшие немалый вклад в медицинскую науку.

В Шемахе работали видные ученые, знатоки астрономии и естествознания: Фаридеддин Ширвани XI, Хагани Ширвани XII, Иззеддин Ширвани Зульфугар Ширвани (1190-1304), Сейид Яхья Ширвани (Бакуви), Абдулкерим Ширвани, Кемаледдин Ширвани (ум.1499), Шах Фатхаллах Ширвани (ум. 1453) и др.

В Шемахе в X-XII вв. существовала обсерватория, расположенная на месте селения Деде Гюнеш, на горе. Фазиль Фаридаддин Ширвани в XI веке возглавлял Обсерваторию в Деде-гюнеше и вырастил большое поколение учёных. Есть небольшое сведение о нём в книге Мехралиева «Şirvanilər» (Ширванцы) [18, с.32], в которой говорится о составлении им таблицы движений звёзд в 1146 году. Прозвище “Фазиль”, данное ему, обозначает “достопочтенный” [4, с.25]. Фазиль Фаридеддин ибн Абдулкерим Ширвани аль-Фаххат составил астрономические каталоги, это шесть отдельных зиджей.

Среди учёных астрономов можно отметить имама Шамсаддин Ширвани (XI- XII). Он продолжил идеи, заложенные Ширванской Академией, работал в Марагинской обсерватории (1210-1280), путешествовал по Ближнему Востоку. Устад Адыгёзаль Ширвани Абдулкерим, дед Фазили Фаридадина, в своих беседах давал полное сведение о Вселенной. В этом Академическом центре работали также учёные из Китая, Хорезма. К сожалению, материалы о Ширванской академии очень

скудны. О ней, лишь вскользь упоминается в Парижской энциклопедии, напечатанной в 1953 году, а также в работе Ейбали Мехралиева “Ширванская Академия наук”, и в научной работе И. Эфендиева [18, с.38; 16,с.72], где высоко оценивается также медицинская деятельность сотрудников Ширванской Академии.

Молодой знаток Фелеки Ширвани (Абу-Низам Мухаммед Ширвани) (1108 - 1146 гг.) родился в Шемахе, был придворным поэтом и вероятно астрологом ширваншаха Манучехра II. Фелеки учился вместе с Хагани у Абуль-Ула Ганджеви. По словам Аббаскули Ага Бакиханова, Фелеки “пристрастился к астрономии и сделал в этой науке важные успехи...”[19]. Фелеки написал произведение под названием “Эхкам ен-нуджум” (Размышление о звёздах), которое не дошло до нас. Псевдоним Фелеки происходит от слова “фелек” – небосвод. Ясно, что он занимался астрономией. Им были произведены собственные астрономические наблюдения, на основе которых был составлен “зидж” - сборник таблиц, включавших каталог неподвижных звезд. Из наследия Фелеки до наших дней дошло очень немного. Иранский ученый Гады Гасан с большим трудом собрал их вместе и опубликовал сборник с комментариями в 1929 г. в Лондоне под названием “Дивани-Мумаммед Фелеки Ширвани”. Там собрано 1197 бейтов поэта.

Одним из крупнейших азербайджанских поэтов и путешественников XII в. является Ибрагим Афзаладдин Хагани Ширвани (1120—1199). Брат его отца Кафияддин Умар - врач и выдающийся ученый (1105 -?) сыграл большую роль в жизни мальчика. Он в совершенстве владел арабским и персидским языками, знал грамматику, лексику, философию, астрологию, математику, геометрию, риторику, логику, законоведение, богословие и толкование Корана. Помимо мусульманской “премудрости” он знал и основы христианской религии. В 1156г. под впечатлением окружающей природы он написал замечательное произведение “Тохфат ул-Иракейн” (“Подарок двух Ираков”), где мы встречаемся с астрономическими познаниями. Влиянием Солнца Хагани объясняет такие явления, как испарение вод, морей, рек, океанов, окраску земли, камней. Вообще Солнцу Хагани придает очень большое значение. В поэме он неоднократно обращается к Солнцу, называя его “источником жизни”. В некоторых других произведениях Хагани мы встречаемся с астрономическими понятиями. Хагани разделяет господствовавший в то время взгляд на мироздание, согласно которому в центре Вселенной находится неподвижная Земля, с вращающимися вокруг нее небесными телами. Небосвод, состоящий из семи сфер, постоянно движется. Основываясь на учение Платона, он дает объяснение движения небесных сфер. Знакомство с достижениями Человечества в различных областях науки, Хагани убеждает в познавательной способности человека. Он высоко ценил знания, науку и людей, занимающихся наукой, считая, что “люди науки выше двух миров”. В книгу, которая была издана в

1968г. Кембриджским университетом под руководством английского профессора-востоковеда А.Бойля, входила статья известного чешского востоковеда, профессора Я.Рипки, хорошо изучившего средневековую восточную литературу и культуру, под заголовком “Азербайджанская школа” о творчестве Хагани [5,с.23].

О Ренессансном характере ученых того периода свидетельствуют прежде всего их энциклопедическая образованность и профессионализм в ряде областей науки. Азербайджанская философия опиралась на достижения ученых античного периода и арабоязычных мыслителей исламского региона.

Ряд выдающихся ученых – мыслителей Азербайджана богат также именам следующих мудрецов: Ахвади Марагаи (1271-1338) Махмуд Шабу-стари (1288-1340), Шихабеддин Сухраварди(1154-1191), Сафиеддин Урмави(1217 – 1294), Шамседдин Табризи XIIIв., Мухаммед Хиндушах Нахчывани (1245-1328), Имадеддин Насими IV-Vвв, Мухаммед Физули(ум. 1556), Шах Исмаил Хатаи (1487-1524)и другие [4].

Для мыслителей средневекового Азербайджана, обладавших широким кругозором и глубокими знаниями, естественным являлся интерес ко всем наукам в целом, каждая из которых служила источником для генерации новых идей и воплощения этих идей в жизнь, содействуя прогрессу всего общества. Азербайджанские ученые не ограничивали поле своей интеллектуальной деятельности какой-либо одной узкой областью исследования объективной действительности.

Известный ученый Насиреддин Туси (1201-1274)– великая личность. Он добился построек астрономической обсерватории, Академического центра с библиотекой, исследовательскими кабинетами и медресе в Мараге. Исследовательская группа активно работала: конструировались аппараты, велись наблюдения, обсуждались результаты и писались труды. Туси – ученый - энциклопедист, который является автором сочинений по философии, теологии, экономике и праву, одновременно, по математике, астрономии, физике, минералогии, теории музыки и другим естественно - научным дисциплинам. Обсерватория была оснащена первоклассными по тому времени инструментами, подробное описание которых дал главный инженер обсерватории Муайяд ад-Дин ал-Урди в единственной рукописи о марагинских приборах [15]. Насиреддин Туси с большим интересом и уважением относился к научным трудам классиков – античных ученых. Он изучал работы Евклида, Птолемея, Аристотеля и др. греческих ученых. Возможно, Туси владел греческим языком и мог читать труды классиков античной науки в подлиннике. Тогда становится понятным, почему комментарии к этим трудам занимают важное место в его научном наследии.

Насиреддин Туси стремился создать при обсерватории трудоспособный научный коллектив и чудесно справился с поставленной задачей. Кроме своих астрономов в Марагу были приглашены уче-

ные, инженеры из других городов и стран. Азербайджанский ученый ат-Туси, завоевал себе славу, составив астрономические таблицы, называемые "ал-Зидж Ильхани", которые были наиболее используемыми среди астрономов [8,с.29; 13,с.43]. Он выявил ряд серьезных недостатков в астрономии Птолемея и предсказал неудовлетворенность системы, которая достигла своего наивысшего развития в реформах Коперника. Знаменитая Мараганская обсерватория была построена в XIII в., ат-Туси работал над вычислением движений планет [9,с.178]. Ибн Шатыр из Дамаска (XIV) продолжил эту работу, используя комбинацию точных круговых движений. Известный европейский астроном, Коперник, был знаком с работой Ибн Шатыра, где имелись теоремы Туси и Урди. Без ссылок используя этот материал, Коперник выдвинул теорию о гелиоцентрической системе движений планет, в противоположность геоцентрической системе Птолемея. Мараганская обсерватория Туси и ученые, своими наблюдениями, измерениями и вычислениями сделали свой вклад в науку.

Фахр ад-Дин ар-Рази (1149-1209) – богослов, комментатор Корана, автор более 130 сочинений в области калама, философии и других наук.

В XI в. жил известный поэт Гатран Тебризи (1010–1080). Он родился в селении Шаднабад у Тебриза. В раннем возрасте начал писать стихи, в 1046 г. в Тебризе он встречался со знаменитым поэтом, философом и путешественником Насир Хорровом (1004–1088). В 1047 г. Гатран приехал в Ганджу, где жил с 1050 до 1067 г. и пользовался широкой известностью. Впоследствии он возвращается в Тебриз, а затем перебирается в Нахичевань. Его стихи — хороший документ той эпохи, в них нашли отражение события, свидетелем которых он был, в частности дается описание землетрясения 1042 г. в Тебризе.

Необычайно богатым путешественниками, учеными и поэтами был Азербайджан в XII в. Тогда блистало такое созвездие имен, как поэт Абуль-Ула Ганджеви XII в, ученый Кафи-ад-дин Осман XII в., поэт-путешественник Хагани Ширвани (1120–1199), Низами Гянджеви (1141–1209), Мехсети-ханум Гянджеви (1089-1159), Изеддин Ширвани-ученый и поэт XII века, Гивами Мутарризи XII век (некоторые исследователи считают, что он был родным братом Низами, другие считают его двоюродным братом).

Муджиреддин Бейлегани - астроном-наблюдатель, живший в XII-XIII вв. Астроном Абуль-Гасан Ширвани, Сельджукский математик и астроном, который в итоге 30-летнего наблюдения совместно с Муджиреддином Бейлегани за движением небесных светил издали книгу «Астрономия». Он является автором шести не сохранившихся до наших дней зиджей,

В IX–XII вв. большой и ценный материал об Азербайджане оставили арабские географы и путешественники [10,с.25]. В их числе Ибн Хордадбех, ал-Якуби, Абу ал-Фарадж Кудам ибн Джафар, ибн ал-Факих ал-Хамадани, Абу Али Ахмед ибн Русте, Абу Исхак ал-Фариси, Абу-л-Хасан ал-Масуди,

(его называли Геродотом Востока), Абу Дулаф ал-Мукаддаси, ал-Бируни, ал-Идриси, Абу-л-Хасан Али ал-Гарнати и многие другие. Труды этих путешественников содержат интересный научный материал.

В работе отмечены имена и научная деятельность некоторых известных, так и малоизвестных нам ученых Азербайджана того времени (X-XIV вв). История богата их именами. Эти ученые своими трудами обогатили культуру Азербайджана. X-XIV века можно назвать плодотворным и активным периодом в истории развития культуры Азербайджана. Нам необходимо изучить научную деятельность и труды этих ученых. Мы обязаны беречь научное наследие, моральное богатство, оставленное предками.

Список литературы

1. Абдулгасимова Н.А. Низами о Вселенной. Б. Изд. БГУ, 1991, с.100.
2. Ахмад Даллал. Наука, медицина и технологии // - Оксфорд: История ислама, - под ред. Джона Эспозито - Оксфорд Руководство университета - 1999-161с.
3. Ахмадуллин В.А. Исламский фактор в мировом историческом процессе (Ближний и Средний Восток, Северная Африка, Восточная Европа): учебное пособие / В.А. Ахмадуллин, А.М. Ахунов. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 2017. – 298 с.
4. Вклад мусульман в мировую цивилизацию. Б. Идрак 2008. с.179.
5. Конрад Н.И. Избранные произведения. Литература и театр. М. 1978,462, с.23
6. Мамедов З. Д. Философская мысль в Азербайджане в XI-XIII веках. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук. Баку, 1990. с.51
7. Мамедов З. Азербайджанские философы и мыслители средневековья. Баку: Элм, 1993. с.88
8. Мамедбейли Г.Д Основатель Марагинской обсерватории Насиреддин Туси. Б. 1961, с.159
9. Матвиевская Г.П. Розенфельд Б.А.// Математики и астрономы мусульманского Средневековья и их труды (VIII-XVII в.в.), кн.2. М. Наука. 1983. 300 с.
10. Рамиз Дениз Развитие астрономии и географии на Востоке Астрономы восточного мира – Ч.I Azərbaycan Coğrafiya Səmiyyəti. <https://gsaz.az/ru/articles/view/283/sharq-dunyasinin-astronomlari--i-hissa> Вид-во НаУОА, 2019. № 1(1). с. 24–30.
11. Самира Алтай Мир-Багирзаде ИДЕИ ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА И ПРОСВЕЩЕНИЕ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ Сучасне ісламознавство: науковий журнал. Острог: Вид-во НаУОА, 2019. № 1(1). с. 25–30.
12. Н.Б.Солтанова Некоторые вопросы физики в философии Авиценны и Бахманяра. Германия, LAP, 2015, с. 87
13. Суботин М.Ф. Работы Мухамеда Насиреддина по теории движения Солнца и планет. "Изв.АН Азерб.ССР", №5, 1952, 43с.

14. Чингиз Каджар. Выдающиеся сыны Древнего и Средневекового Азербайджана. Б.1995. 398, с.21
15. Муайяд-ад-дин аль-Урди. Марагинская обсерватория и некоторые используемые астрономические приборы, перевод А.Журдена (франц.яз.) Париж, 1809, 30с.
16. Эфендиев И. История медицины в Азербайджане с древнейших времён до XIX в., Баку. 1964.с100
17. Yaqut әl-Nәмәvi, Mu сәтмә l-Büldan, с I, s.411-414
18. Mehrәliyev E.Q. Şirvanilər, Bakı. 1996. 58s
19. https://www.azerbaijans.com/content_600_ru.html